

TALABA YOSHLARNING OILA TO‘G‘RISIDAGI TASAVVURLARI VA PSIXOLOGIK OMILLARI

Olimjonova Ziynat Bobomurod qizi¹, Akbarova Nozimaxon Akmalxon qizi²

¹International school of finance technology and science instituti katta o‘qituvchisi;

²Pedagogika psixologiya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695012>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek oilalari funksiyalari va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalari va zamonaviy oilaviy hayotga tayyorgarlikning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Bu muammo haqiqatan ham dolzarb va ahamiyatli. Shu bilan birgalikda oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan, bugungi kun talaba-yoshlarining oilaviy hayotga tayyorligi darajasi, avvalo, ularning oilasi, undagi ustuvor qadriyatlar, ularning egotsentrik, sotsiotsentrik yoki an‘analarga bog‘liq tarzda shakllanganligidan kelib chiqib o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, ma‘naviy-axloqiy, jismoniy barkamol, ta‘lim-tarbiya, maktab psixologiyasi, psixologik xizmat, er-xotin, ota-onalar, farzandlar. Talaba-yoshlar, zamonaviy oila, “zamonaviy oila modeli” “an‘anaviy oila modeli”, oilaviy hayotga tayyorlik.

Аннотация: В данной статье анализируются функции узбекской семьи и вопросы подготовки молодёжи к семейной жизни, а также психологические особенности подготовки к современной семейной жизни. Эта проблема действительно актуальна и значима. При этом изучается уровень готовности к семейной жизни современных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, прежде всего, исходя из их семьи, приоритетных ценностей в ней, их эгоцентрического, социцентрического или основанного на традициях формирования.

Ключевые слова: Молодежь, духовно-нравственное, воспитание, школьная психология, психологическая служба, супруги, родители, дети. Студенты и молодежь, современная семья, «современная модель семьи», «традиционная модель семьи», готовность к семейной жизни.

Abstract: This article analyzes the functions of Uzbek families and the issues of preparing young people for family life and the psychological characteristics of preparation for modern family life. This problem is truly relevant and significant. At the same time, the level of readiness for family life of today's students studying in higher educational institutions is studied, first of all, based on their family, priority values in it, their egocentric, sociocentric or tradition-dependent formation.

Keywords: Youth, spiritual and moral, education, school psychology, spouses, parents, children. Students, psychological characteristics, modern family, "modern family model" "traditional family model", readiness for family life.

Bugungi globallashuv davrida oila institutining qadri, jamiyatdagi roli va talaba yoshlarning unga bo‘lgan munosabati o‘zgarib bormoqda. Yoshlar hayotida oila — bu nafaqat ijtimoiy, balki psixologik tayanch hamdir. Talaba davri inson hayotidagi eng faol, izlanishlarga boy bosqich bo‘lib, aynan shu davrda shaxsning oila haqidagi qarashlari shakllanadi. Bu qarashlarga oilaviy muhit, ta‘lim tizimi, ommaviy madaniyat va shaxsiy tajribalar sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi. Bugungi kunda yoshlarni oilaga tayyorlash yuzasidan bir qator dastur

va loyihalar ishlab chiqilayotganligi barchamizga ma’lum. Qator davra suhbatlari va ommaviy ravishda teleko’rsatuvlar namunali tarzda keng jamoatchilikka etkazilib borilmoqda.

So’nggi yillarda oila, nikoh hamda er-xotin munosabatlari muammolari olimlar tomonidan har tomonlama o’rganib kelinmoqda. Oila muammolari fundamental va amaliy tadqiqotlarning predmeti sifatida turli yo’nalish mutaxassislarining diqqatini o’ziga jalb etmoqda. O’zbekistondagi zamonaviy oilalarning aksariyati er-xotin va ikki yoki to’rtta boladan iborat bo’lgan oila hisoblanadi. Ma’lumotlarga ko’ra, O’zbekistondagi oilalarning aksariyat qismi yosh oilalarga to’g’ri keladi va ularning muayyan qismi bir vaqtning o’zida oliy o’quv yurtlarining talabalari hamdir. Nikohga kirish arafasida bo’lgan talabalarda psixologik to’siqlar, nikoh-oila ustanovkalarining adekvat emasligi, oilaviy qadriyatlari tizimining to’liq shakllanmaganligi, umr yo’ldosh tanlashda ko’proq romantik tuyg’ularga berilish, sherigining tashqi ko’rinishiga ko’proq e’tibor berish, ota-onalariga iqtisodiy bog’liqlik kabi bir qator omillar ko’rinadiki, bu omillarni maxsus o’rganish lozim ekanligi yanada oydinlashadi. Oila muammolari, shaxslararo munosabatlarning insoniyat jamiyati kabi qadimiy va dolzarbligi bois o’tmish mutafakkirlaridan tortib to hozirgi zamon tadqiqotchilari ham oila va oilaviy muammolarga o’z e’tiborlarini qaratganlar.

Xulosa qilib aytganda, Talaba yoshlarning oila haqidagi tasavvurlari — bu jamiyatda kechayotgan o’zgarishlarning, psixologik omillarning va shaxsiy tajribalarning murakkab uyg’unligidir. Ularning oila haqidagi qarashlari tobora **ongli, mas’uliyatli va emotsional jihatdan yetuk** bo’lib bormoqda. Shunday bo’lsa-da, yoshlar oila hayotining real qiyinchiliklarini ham tushunishlari, hissiy yetuklik va psixologik tayyorgarlikka ega bo’lishlari zarur. Shu maqsadda ta’lim tizimida psixologik tarbiya va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga yo’naltirilgan dasturlarni kuchaytirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.S.Qodirov. Umumiy psixologiya // O’quv qo’llanma. - Samarqand, 2022- yil.
2. O.S.Qodirov, Sh.N.Xotamov. Ijtimoiy psixologiya // Darslik. - Samarqand, 2023-yil
3. O. Eshmuradov. Oila mustahkamligini ta’minlashning ijtimoiy-psixologik omillari mavzusidagi psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori dissertatsiyasi 2022-yil
4. Oila psixologiyasi, G. B. Shoumarov, I. O. Haydarov, N. A.Sog’inov va boshq.;— T.: «Sharq», 2010;
5. Oila psixologiyasi. D. Abdullaeva, R. Yorqulov, N. Atabaeva - Toshkent:Tafakkur Bo’stoni, 2015-yil.